

O'ZBEKISTONDA JAZZ MUSIQASI IJROCHILIGI TARAQQIYOTI

Ishaliev Javohir.

O'zbekiston davlat konservatoriyasi Botir Zokirov nomidagi milliy estrada san'ati instituti "Estrada cholg'u ijrochiligi pedagoglari tayyorlash" kafedrasini o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7098755>

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonda Jazz musiqa ijrochiligining kelajagi va ommalashishi uchun amalga oshirilayotgan ishlar haqida fikr-mulohazalar yuritilgan. Shuningdek, O'zbek musiqa san'atida "jazz" musiqasining shakllanishi kirib kelishi haqida qisqacha ma'lumotlar bayon etilgan.

Kalitso'zlar: san'at, musiqa, jazz, ta'lim, ijod, musiqachi, qobiliyat, cholg'u, pedagogika, festival, uslub, iste'dod, individuallik.

XXI asrda O'zbekiston barcha jabhalar singari musiqa san'atida ham taraqqiyotning yangi tarixiy bosqichini boshdan kechiryabdi. Buni amalga oshirish uchun albatta malakali mutaxassislarni sifatli kadrlar tayyorlash lozim. Yangi avlod Estrada va jazz sozandalari va xonandalarining ta'lim jarayoni insonlarning intellektual va ma'naviy dunyosini boyitish, shaxsni har tomonlama barkamol etib tarbiyalashga qaratilgan. "Ijodiy qobiliyatlar – bu faoliyatda namoyon bo'ladigan va uni amalga oshirish muvaffaqiyatining sharti bo'lgan shaxsning individual psixologik xususiyatlari, ya'ni muayyan faoliyat majmuasining rivojlanish darajasini ifodalovchi shaxsiy xususiyatlar. Bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish jarayonining tezligi, qulayligi va kuchliligi qobiliyatga bog'liq, lekin qobiliyatlarning o'zi faqat bilim va ko'nikmalar bilan chegaralanmaydi. Tadqiqotchilar qobiliyatlar umrbod ta'lim ekanligini, ularning rivojlanishi individual hayot jarayonida sodir bo'lishini, atrof-muhit va tarbiya ularni faol shakllantirishini aniqladilar".

Yoshlar Estrada va jazzni yaxshi ko'radilar. O'qituvchi musiqachilar oldida murakkab ta'lim vazifalari turibdi: ularni yuqori badiiy san'atni past darajadagi namunalardan ajrata olishga o'rgatish. "Unutmasligimiz kerakki, klassikadan tashqari estrada va jazz musiqasi ham bor. U bizning hayotimizda muhim o'rin tutadi. Bolalar musiqa va san'at maktablarida Estrada bo'limlarining ochilishi uzluksiz ta'lim tizimida jazz musiqachilari va xonandalarini kasbiy tayyorlash maqsad va vazifalarini hal etish imkonini beradi. Bolalarni gitara, saksafon, vibrafon, estrada va jazz orkestri cholg'u asboblari chalishni o'rgatish uslublari ishlab chiqilmoqda.

Bolalar musiqa va san'at maktablari o'quvchilari har ikki yilda bir marta o'tkaziladigan respublika estrada-jazz tanlovida ishtirok etmoqda. Jazz

pedagogikasida musiqiy eshitishni jazz ritmlari bilan rivojlantirishga, badiiy didga, jazz asarlarini ijro etishga e'tibor beriladi. Asosiy vazifalar qatorida:

- ☐ Professionallik hozirgi tarixiy bosqichda jazz rivojlanishining asosiy omili sifatida,
- ☐ O'zbekiston jazz musiqasiga oid o'quv adabiyotlari, o'quv qo'llanmalari va maqolalar to'plamlarini yaratish,
- ☐ maxsus jazz kurslarini rivojlantirish,
- ☐ ijodkor yoshlarning xalqaro va respublika jazz festivallari, tanlovlari, konsertlarida ishtirok etishi.

Keling O'zbekistonda jazmusiqasining shakillanishiga ham to'htalib o'tsak. Jazz musiqasi O'zbekistonga 1940-yillarning 2-yarmida yuzaga kela boshlagan. Toshkent, Samarqand, Farg'ona, Andijon kabi shaharlarning kinoteatr, madaniyat saroyi, shahar bog'larida D.Sokolov, A.Pozdnyakov, M.Azatyev va boshqalar. Rahbarligida tashkil topgan musiqa ansambllari jazz va Estrada musiqasi namunalarini ijro etgan. 1958-yilda O'zbekiston Estrada orkestri, 1963-yilda O'zteleradio qoshida Estrada simfonik orkestrlarning tarkib topishi jaz rivoji uchun turtki bo'lgan. Bunda ayniqsa A.Kroll, A.Malaxov, Ye.Jivayev kabi dirijyorlarning qo'shgan hissasi salmoqli bo'lgan. "Namanganning olmasi" (Sh. Ramazonov), "Qiz bola" (E.Solihov) qo'shiqlarining Jazz uslubida qayta ishlangan variantlari, A. Malaxovning o'zbek ohang va usullaridan foydalnib yozilgan "Yulduz doirasi", "Qora ko'zlar" orkestr asarlari milliy jaz musiqasining ilk namunalaridandir. Jazz musiqasi keying davrda ham taraqqiy etdi. 1968-yilda Toshkentda 1-Jazz musiqasi festivali bo'lib o'tdi; 1977, 1978, 1984-yillari Farg'onada jazz musiqasi xalqaro festivallari o'tazilgan; mazkur shaharlarda jaz klublari, Buxoro, Navoiy va boshqa shaharlarda jaz guruhlarini tashkil topgan. Bulardan E.Qalandarov, S.Gilyov ("Inter"), L.Otabekov ("Sato"), B.Smetanov ("Raduga"), G.Kapriyev (Osyo) rahbarligidagi guruxlar xalqaro jazfestivali va Estrada tanlovlarida sovrinli o'rinlarga ega bo'ldilar. Hozirda jaz musiqasi ijrochilaridan "O'zbeknavo" qoshidagi B.Zokirov nomidagi Estrada orkestri (Y.Jivayev), O'zbekiston davlat konservatoriyasining big bendi (jazorkestri) (B.Murtazayev), G.Bugdanov, A.Xabirxanov rahbarligidagi guruxlar faoliyat ko'rsatmoqda. O'zbekiston jazmusiqasi namunalari "Melodiya" firmasi tomonidan grammaplastinkaga yozilgan: "Sharq syuitasi" (Toshkent jazz klubi guruhi), "Efsane" ("Sato" guruhi) kabilarni aytishimiz mumkin.

O'zbekistonda jazz musiqa ijrochiligini yanada rivojlantirish uchun O'zbekistondagi Xalqaro Jazz Festivali, shu jumladan kontsertlar, mahorat darslari va djem-sessiyalari 2015- yil aprel oyidan beri YUNESKO tashabbusi

bilan o'tkazib kelinmoqda. Jazz tadbirlarining tashkilotchilari an'anaviy ravishda O'zbekiston Madaniyat vazirligi, O'zbekiston davlat filarmoniyasi, O'zbekiston madaniyati va san'atini rivojlantirish jamg'armasi, Ilhom teatri Ilxom Jazz klubi, Toshkent shahar hokimiyati, shuningdek O'zbekistonda akkreditatsiyadan o'tgan bir qator elchixonalardir.

Biroq, 2021-yil apreloyida, 2020-yilda bo'lgani kabi, Xalqaro Jazz festivalining O'zbekistondagi an'anaviy nishonlanishi COVID-19 pandemiyasi tufayli bekor qilindi. Shunga qaramay, YuNESKOning O'zbekistondagi vakolatxonasi O'zbekistonda jazni ommalashtirishni rag'batlantiradi va mahalliy jaz jamoatchiligining tashabbuslarini qo'llab-quvvatlaydi, shu jumladan Toshkentning "Jazzirama" jazansambli, Ilhom teatri jaz klubi loyihasi. Ansambl xalqaro jazfestivallarining laureati, shuningdek, YuNESKO kafilligida o'tkaziladigan Xalqaro Jazz festivalining doimiy ishtirokchisidir. 2019 yilda Jazzirama jaz ansambli va "Aria" bolalar badiiy ustaxonasi tomonidan 4 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun "Jazz Umidlari" musiqiy loyihasi tashkil etildi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak Jazz musiqa ijrochiligi butun dunyoda taraqqiy topganligi kabi O'zbekiston musiqa san'atida kundan-kunga keng ommalashib bormoqda. Shuningdek, yuqorida ta'kidlaganimizdek davlat tashkilotlari va YUNESKO tomonidan Jazz ijrochiligiga, ommalashishiga berilayotgan e'tibor o'zining katta ijobiy samarasini beradi. Musiqa barchamizning ijtimoiy-maishiy hayotimizda muhim bo'lganligi kabi Jazz musiqasining ham hayotimmizda o'z o'rni mavjuddir.

Foydalanilganadabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh. Образование и просвещение – дорога к миру и созданию Уверенно продолжим пут национального развития на новом этапе. Т. Т.: Uzbekistan, 2018. 368 s.
2. Sayfullaev В. В Система музыкального образования в Узбекистане. Musiqa. Т., 2018. 100 s.
3. Andriyanova V.I. Развитие творческого мышления и творческих способностей – фундамент эффективного обучения учащихся и молодёжи Гармонично развитое поколение – условие стабильного развития Республики Узбекистан. Т., 2015.
4. Черуров V. Музыка в школе: из опыта работы. М.: Просвещение, 1983. 112ст